

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

УДК: 537.8

Балабеков К. Н.,**Байтен Ә. Д.***Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева**г. Астана, Казахстан*<https://doi.org/10.5281/zenodo.20151932>ПОВЫШЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА
«FLIPPED CLASSROOM» В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ**Balabekov K. N.,****Baiten A. D.***Eurasian National University L. N. Gumilyova**Astana, Kazakhstan*INCREASING STUDENTS' COGNITIVE ACTIVITY USING THE "FLIPPED CLASSROOM"
METHOD IN TEACHING PHYSICS**Аннотация**

В данной статье рассматривается влияние педагогических методов на познавательную деятельность школьников, факторы, которые необходимо учитывать для повышения качества образования, роль учителя как посредника, а не источника информации, а также изучение траектории развития каждого ученика, а не использование технологий ради самих технологий.

Abstract

This article examines the impact of teaching methods on students' cognitive performance, the factors that need to be considered to improve the quality of education, the role of the teacher as a facilitator rather than a source of information, and the study of each student's developmental trajectory rather than the use of technology for its own sake.

Ключевые слова: познавательная активность, концентрация, цифровые образовательные ресурсы, среда дистанционного обучения, стабильность.

Key words: cognitive activity, stability of attention, digital educational resources, distance learning environment, stability.

Снижение продолжительности концентрации внимания у школьников свидетельствует о негативных показателях интереса к предмету и уровня знаний. Это распространенная проблема общеобразовательных школ. Необходимо совершенствовать новые педагогические методы и подходы, чтобы расширить познавательный горизонт учащихся и сформировать устойчивый интерес к предмету у молодого поколения. Для педагога превращение инструментов, играющих важную роль в повседневной жизни учащихся, в учебную среду – это результат возможностей XXI века. Динамично меняющиеся интересы и предпочтения учащихся могут создавать трудности для учителя. Одним из методов, используемых для повышения познавательной активности учащихся и облегчения учебного процесса, является «Flipped classroom».

Метод «Flipped classroom» — это сочетающий в себе реструктуризацию устоявшегося традиционного процесса обучения и обновленный образовательный процесс. Этот метод представляет собой инновационный подход, основанный на самостоятельном освоении учащимися нового материала дома и выполнении практических заданий в классе. Основная проблема традиционного урока физики в классе ограничивается объяснением новой темы и

выполнением заданий уровней А и В в соответствии с этой темой, а также выдачей учащимся заданий уровня С на дом, и этот метод помогает эффективно использовать эту проблему для ее оптимального решения. Он позволяет учащемуся активно участвовать в процессе обучения, свободно и точно выражать свои мысли и применять полученные знания, то есть теоретические знания, в практической системе. Главная особенность метода — формирование нового уровня взаимодействия между учеником и учителем и создание благоприятной для личности учебной среды.

Формирование и развитие познавательного горизонта ученика изучалось с древних времен. Среди первых великий мыслитель и учитель XVII века Я. А. Коменский писал, что одним из важнейших действий в развитии личностных качеств ученика является повышение его познавательной активности: «Ученики должны получать не ложную, а достоверную информацию, то есть люди, отличающиеся интеллектом и сознанием, должны учиться руководить не чужими идеями, а собственными мыслями, и не читая чужие мнения из источников, а формируя новые знания самостоятельно» [1, с. 147]. А в статье [2, с. 35] можно увидеть концепцию Т. И. Шамовой «Познавательная активность —

показатель образа мышления индивида». М. А. Данилов в своей работе [2, с. 35] писал, что «познавательная активность — это энергичное действие, направленное на выполнение данной задачи».

Первыми метод «перевернутого класса» был внедрен в сферу образования Джонатаном Бергманом и Аароном Семсом, учителями средних школ из Колорадо [3, с. 112]. Суть метода «Flipped classroom» заключается в том, что ученики изучают предмет, просматривая видеоуроки, подготовленные учителем заранее, и уделяют больше внимания выполнению заданий в классе,

как указано в работе [4, с. 44]. Как указано в работе Дж. Бергмана и А. Семса [5, с. 240], если учителя будут готовить собственные видеоуроки, используя эту систему обучения, это даст положительные результаты, обеспечивая постоянный интерес учеников.

В ходе исследования были созданы видеоуроки и карточки виртуальной лаборатории для систематизации деятельности студентов как в классе, так и вне его, а также заданий, адаптированных к теме и уровню знаний школьников.

Таблица-1

Видеоуроки подготовленные с использованием метода «Flipped classroom»

№	Название темы	Продолжительность видеоурока	Ссылка на видеоурок	qr-код для видеоурока
1	Электрический ток, источники электрического тока.	4:40	https://youtu.be/okZHtJuUnCA?si=6czfh5Dn8In0zkd3	
2	Электрическая цепь и ее составные части, сила тока, напряжение.	9:35	https://youtu.be/EPjvHvR1vd8?si=EVM3zuMQIgyaDhin	
3	Закон Ома для участка цепи.	7:10	https://youtu.be/QFXrIrmrZUA?si=P2iwEcLnRmZyMePZ	
4	Электрическое сопротивление проводника. Удельное сопротивление проводника, реостат.	5:23	https://youtu.be/0svctUv4TP8?si=IG5EA-ENYTGfFi3s	
5	Последовательное и параллельное соединение проводников.	8:26	https://youtu.be/og5yyNWyZmI?si=Wn7ow4WkFP6mrF7G	
6	Работа и мощность электрического тока. Тепловое воздействие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.	11:27	https://youtu.be/vsVJvaLAI34?si=EZhngLdrtSfJlqN-	
7	Зависимость электрического сопротивления металлов от температуры, сверхпроводимость	10:11	https://youtu.be/ln6Am5WzfA4?si=GQiJJNPT2m-7mif9	

8	Электронагревательные приборы, лампа накаливания, короткое замыкание, плавкие предохранители.	3:18	https://youtu.be/N3aBWTfM5_8?si=jJgvNXUXUdx-P_wA	
9	Химическое действие электрического тока. Закон Фарадея.	8:49	https://youtu.be/t7nSG5gWuOE?si=LGvC2FVbLwLsYzQP	

Для мониторинга познавательной активности студентов и повышения качества усвоения теоретического материала использование платформы EdPuzzle позволяет превратить видеоматериал в интерактивный инструмент обучения. EdPuzzle — это основная платформа, которая превращает пассивный видеоролик в активный инструмент обучения, и этапы

использования платформы можно описать следующим образом:

1. Этап редактирования видеурока
2. Проверка просмотра видеоролков студентами
3. Мониторинг прогресса и предварительная диагностика

Рисунок-1 Создание мониторинг прогресса на платформе EdPuzzle

Вне занятий студенты смотрят видеоролики, выполняют ряд заданий, адаптированных к их чтобы изучать новые темы. В ходе занятий они уровню познавательной активности.

Таблица 2

Примеры заданий для выполнения на занятии

Уровень познавательной активности	Задания
Воспроизводящая активность	1. Лампа подключена к сети 120 В. Если работа тока составляет 240 Дж, определите, какой электрический ток прошел через нить накаливания лампы.
	2. Определите ток в проводниках, соединенных, как показано на рисунке, с сопротивлениями $R_1=50$ Ом и $R_2=10$ Ом. Общий ток в цепи составляет 4 А, а напряжение – 120 В.

Интерпретирующая активность	<p>1. Лампа подключена к сети 120 В в течение 2 минуты. Если работа тока составляет 240 Дж, определите заряд, прошедший через нить накаливания лампы.</p> <p>2. Сравните ток в проводниках с сопротивлениями $R_1=50$ Ом и $R_2=10$ Ом: а) соединенных параллельно; б) соединенных последовательно. В обоих случаях напряжение на концах одинаково и равно 120 В. Общий ток в цепи составляет 4 А.</p>
Творческая активность	<p>1. Лампа подключена к сети 120 В в течение 2 минуты. Если работа тока составляет 240 Дж, определите количество электронов, прошедший через нить накаливания лампы.</p> <p>2. Определите силу тока в проводниках с сопротивлениями $R_1=R_4=50$ Ом и $R_2=R_3=10$ Ом. Суммарный ток в цепи составляет 4 А, а напряжение 120 В.</p>

В ходе исследовательской работы было определено понятие познавательной деятельности и факторы, влияющие на ее формирование и развитие. Познавательная деятельность учащихся характеризуется их способностью своевременно воспринимать поток информации. Этот показатель служит основой для формирования устойчивого интереса и научного отношения учащихся к физике. Использование метода «перевернутого класса» в преподавании физики является эффективным инструментом повышения познавательной активности учащихся, интереса к предмету и успеваемости.

Список литературы

1. Чернышев И. А. Проблема развития познавательной активности подростков в учебном процессе / И. А. Чернышев, М. В. Цуканов // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2011. – № 3-1(19). – С. 147-150.

2. Смирнов В. Ю. История изучения познавательной активности в 60-80-е гг. XX века / В. Ю. Смирнов // Вестник Марийского государственного университета. – 2017. – Т. 11, № 1(25). – С. 35-40.

3. Захарова И. В. Педагогическая технология «перевернутый класс» как средство повышения познавательной активности обучающихся // Инновационная наука. – 2024. – № 2-1. – С. 110-113.

4. Мадьярова С. А., Морхова И. В. «Перевернутый класс» как модель инновационного обучения // Наука и образование сегодня. – 2020. – № 6-1 (53). – С. 44-45.

5. Технология «Перевернутое обучение» в облачно ориентированной учебной среде как компонент развития медиаобразования в средней школе. – https://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/2198